

**ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ**

Мамаджанова Хушруй Шавкатовна-

Преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Ваккасова Дилдора-

студент Кокандского государственного педагогического института

Аннотация. Статья посвящена актуализации значимости практической деятельности в детском образовательном учреждении. Рассмотрены нетрадиционные педагогические техники работы, стимулирующие детей к творчеству.

Ключевые слова: художественное творчество, дошкольное воспитание, детское творчество, творческая одаренность, эстетическое восприятие.

Abstract. The article is devoted to the actualization of the importance of practical activities in children's educational institutions. Non-traditional pedagogical techniques of work that stimulate children to creativity are considered.

Keywords: artistic creativity, preschool education, children's creativity, creative giftedness, aesthetic perception.

Заложенная в современных государственных документах Узбекистана методика воспитания детей дошкольного возраста предусматривает приоритеты социально развитой личности, нравственно стойкой, социально адаптированной, способной к саморазвитию и постоянному самосовершенствованию, способной найти свое место в жизни, обновить духовную культуру своего общества. Отмечены потребности формирования у ребенка положительного социального опыта, постоянных тенденций поведения, способности к самостоятельному критическому мышлению, к усвоению новых знаний, социальной и нравственной зрелости.

Каждый ребенок уникальный, индивидуальный и творческий, в нем природой заложен огромный потенциал возможности. Он любит играть, рисовать, лепить, его влечет узнать все новое и интересное, тянет к

«прекрасному», он проявляет любопытство, хочет узнать из чего сделан предмет или картина и т. д. И мы должны не только удовлетворить его потребности, а еще больше развить интерес. Наиболее эффективным способом, является вовлечение детей в художественную деятельность.

Творя и создавая своими руками собственное произведение, ребенок упорядочивает и отражает свои знания о мире.

В данной работе мы отдаем предпочтение нетрадиционным техникам в качестве эффективного средства, стимулирующего детей к проявлению фантазий и творчества. Одной из таких техник является работа с нитью. Результат работы завораживает. А где красота – там и радость, и всегда хорошее настроение. Ниже предложен конспект образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста.

Тема: «Разноцветные шары».

Цель деятельности педагога: создание условий для всестороннего развития и актуализации творческой одаренности. Развивать эстетическое восприятие.

Участвовать в оформлении группы.

Задачи:

- познакомить детей с нетрадиционной работой с нитью;
- формировать навыки работы с нитью;
- расширять представления детей о видах изобразительного искусства;
- обучить детей технике созданию объемных поделок из ниток, клея и воздушных шаров;
- способствовать развитию у ребенка: координации движений обеих рук и мелкой моторики, сенсорного восприятия, глазомера, логического мышления, воображения, волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца);
- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, способствовать формированию эстетического вкуса.

Материал: шарик и нитки разноцветные на каждого ребенка, клей ПВА, стаканчики с отверстиями.

Содержание образовательной деятельности:

После утреннего сбора воспитатель раздает детям наклейки для одежды (котят и щенки), чтобы в последствии разделить детей на две подгруппы.

Воспитатель звонит в колокольчик (условный знак, чтобы дети подошли к воспитателю).

– Ребята посмотрите, какие у кого наклеены наклейки.

(Ответы детей: «У меня наклейка с изображением щенка. А у меня с котенком»).

– Отлично, я предлагаю детям, у которых наклейки с изображением щенков, пройти на полянку, и построить прочный и надежный замок из любого материала, который вам понравится. Только строить замок нужно дружно. А вы знаете, дружно – это как?

(Ответы детей: «Не ссориться, не забирать друг у друга строительный материал и т.д.».)

– А что может произойти, если вы начнете забирать друг у друга строительный материал и ссориться?

(Ответ детей: «Замок не получится, или получится ненадежным»).

– Какие вы молодцы. Прошу вас пройти на полянку и приступить к постройке замка. Я уверена, что вы обязательно справитесь, у вас все получится.

(Воспитатель обращается к детям, у которых наклейки с изображением котят).

1. Мотив:

– Ребята, в нашей группе уже давно не появлялось красивых вещей, и поэтому она выглядит скучно и уныло, и мне бы очень хотелось исправить это, но как это сделать я не знаю, может вы мне поможете? (Ответ детей: «Да, конечно поможем»).

– А как это можно сделать?

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

(Дети предлагают свои варианты, воспитатель хвалит детей, за проявленную инициативу и подводит ответы детей, к тому, что можно украсить группу шарами).

– Сашенька, а твоя идея мне нравится больше всего. Ребята, послушайте, что предлагает Саша. Кто думает также? А кто думает иначе? Замечательно, значит, группу будем украшать шарами?

– Какими шарами можно украсить?

(Ответ детей: «Можно воздушными шарами, вырезать из бумаги и наклеить их и т.д.»)

– А мне кажется, что у нас группа необычная и шары не должны быть, как у всех, может, кто-то видел необычные шары?

(Ответы детей: «Я видела шарик, сделанный из салфеток и клея, а потом его раскрасили и он был очень красивым»).

– Я тоже видела такие шарики, они мне тоже очень понравились, но только для этого нужно много салфеток, а в данный момент у нас нет такой возможности. Что же делать?

(Ответ детей: Может можно сделать шарики из того материала, который у нас есть?)

– Очень хорошая идея. Посмотрите, какой материал есть в нашей изостудии?

(Дети перечисляют материал, который может подойти для выполнения работы. Ксения показывает клубок ниток и говорит: «А мы с мамой делали на Новый год шарики из ниток, только нитки были белые, а потом украшали шарик снежинками»).

– Ксения, отличная идея. А что, если мы тоже сделаем шары из ниток, но только разноцветных?

(Дети соглашаются)

– Обратите внимание, нитки каких цветов у нас есть?

(Дети называют цвета ниток)

– Возьмите, каждый себе клубочек, который понравился больше всего.

(Дети выбирают клубок ниток по любимому цвету)

– Всем хватило клубочков с нитками?

(Ответ детей).

– Рома, какого цвета у тебя нитки?

(Ответ ребенка: «У меня нитки фиолетового цвета» и т.д. спрашивать каждого ребенка, какого цвета нитки он взял).

– А как вы думаете, сколько всего шаров у нас получится?

(Ответ детей).

– А как вы узнали?

(Ответ детей: «Я посчитал клубочки каждого цвета и узнал, сколько клубочков всего»).

– А можно было бы сделать как – то, по-другому?

(Ответ детей: «Можно было посчитать детей, ведь у каждого ребенка по одному клубочку»).

2. План:

– Превосходно! Скажите, нам понадобятся только нитки и всё?

(Ксюша: «Когда мы с мамой делали, мы брали воздушный шар, клей ПВА и стаканчик с дырочкой сбоку»).

– Я что-то не пойму, для чего нам нужен воздушный шар?

(Ответ детей: «Шарик нужно чтобы надуть его и намотать на него нитки»).

– Хорошо, я беру шар и надуваю его, а затем наматываю сухие нитки, и у меня получится красивый шар?

(Ответ детей: «Нет, клубочек с нитками нужно положить в стаканчик, край нитки про-деть в отверстие и вылить клей в стаканчик и намотать нитки на шарик»).

– Ксюша, может, ты нам покажешь, как это сделать.

(Ребенок показывает, как сделать шарик).

– Что мы будем делать сначала?

(надуваем шарик, такого размера, какого мы планируем шар).

– Что делаем потом?

(Ответ детей: клубочек с нитками нужно положить в стаканчик, край нитки продеть в отверстие и вылить клей в стаканчик и намотать нитки на шарик).

3. Дело:

– Я предлагаю вам взять все необходимое и пройти, туда, где вам будет удобно делать шарик. Николай тебе, где удобно будет работать?

(Ответ ребенка: «За столом»).

– София, а тебе, где удобно будет?

(Ответ ребенка).

Дети проходят к столам и принимаются за работу. (Воспитатель, когда ребята делают шары, предлагает свою помощь, тем детям, которые в ней нуждаются. Детей, которые не уверены в своих силах, воспитатель подбадривает и говорит: «Я уверена, что ты сможешь все сделать сам». «У тебя обязательно получится».)

4. Рефлексия:

– Ребята, скажите, что мы с вами сделали?

(Ответ детей: «Шары»).

– Напомните мне, пожалуйста, для чего мы это делали?

(Ответы детей: «Чтобы украсить группы, чтобы она была красивая».)

Здорово, теперь у нас будет в группе очень красиво. Шары у нас получились красивые, но очень хрупкий, как же мы будем с ними обращаться?

(Ответы детей: «Аккуратно, осторожно»).

– А где нам лучше разместить наши работы, чтобы они высохли?

(Ответы детей).

– А когда они высохнут, вы мне поможете их развесить.

Меня очень порадовала сегодня Ксения, своей идеей с шарами из ниток, Татьяна сегодня очень аккуратно сделала свой шар. А у Николая получился самый большой шар.

(Воспитатель отмечает каждого ребенка, называя, те качества, которые он сегодня продемонстрировал).

– Кому вы расскажете о том, что вы делали?

– Кого вы хотите поделиться своим умением делать такие замечательные шары?

– Где вам это может пригодиться?

Вместе с современными исследователями мы убеждены, что ребенок-дошкольник не успевает переделывать, анализировать, обобщать и оценивать информацию, поэтому воспитывается пассивный созерцатель, а не критический потребитель. Дошкольники начинают думать о готовых ассоциациях, задают поверхностные вопросы и дают поверхностные ответы. Проведенное нами наблюдение за старшими дошкольниками в ходе сюжетно-ролевых игр, в частности «Магазин», «Дом», «Больница», «Парикмахерская», свидетельствует о том, что достаточно часто дети повторяют определенные фразы из рекламы, телепередачи (копирование высказываний любимых телегероев). Поэтому после эмоционального восприятия ребенком медиапродукции наступает этап бессознательного наследования им стиля поведения, предлагаемого телевидением.

Литература:

1. Alvested M. Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway
2. Азизова.З.Ф. Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантириш Автореф. п.ф.н Т:2020-526
3. Азаров Ю.П. Мастерство воспитателя. М.:«Просвещение»,1971.-126 б
4. Азизходжаева Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2003. -175-б.